

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Κωνσταντίνος Ν. Νίκας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και b15nika@ionio.gr
<https://orcid.org/0000-0001-5586-0073>
DOI: <https://10.5281/zenodo.5940268>

Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ευσύνοπτη παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης του εργοστασίου *Αλουμίνιον της Ελλάδος* και του οικισμού των Άσπρων Σπιτιών, διερευνώντας την έννοια της πολιτιστικής χορηγίας σε συνάρτηση με τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Λέξεις κλειδιά

Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, Εταιρική χορηγία, Εταιρική διακυβέρνηση, Αλουμίνιο Pechiney (Εταιρεία). Αλουμίνιον της Ελλάδος (Εταιρία), Άσπρα Σπίτια, Αντίκυρα

Social responsibility of business, Corporate sponsorship, Corporate governance, Aluminium Pechiney (Firm). Aluminium de Grece (Firm), Aspra Spitia, Antikyra

Περιεχόμενα

Περίληψη

Λέξεις κλειδιά

Περιεχόμενα

- 1. Εισαγωγή**
- 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση**
- 3. Μεθοδολογία**
- 4. Πολιτιστική Χορηγία**
 - 4.1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή**
 - 4.2. Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα για την Πολιτιστική Χορηγία**
- 5. Εταιρική κοινωνική ευθύνη**
 - 5.1. Η Τριπλή Κατώτατη Γραμμή Κέρδος-Άνθρωποι-Πλανήτης**
 - 5.2. Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την κλιματική αλλαγή**
- 6. Μελέτη Περίπτωσης Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας - Αλουμίνιον της Ελλάδος**
 - 6.1. Το τρίπτυχο Κέρδος-Άνθρωποι-Πλανήτης και το Αλουμίνιον της Ελλάδος**
 - 6.2. Πολιτιστικές και Αθλητικές υποδομές στα Άσπρα Σπίτια**
- 7. Συζήτηση και Προοπτικές**
- 8. Συμπεράσματα**

Ευχαριστίες

Ελληνική Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία

Ξένη Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα

Άδεια Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Σημείωση

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

1. Εισαγωγή

Σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού, μετά από μια μακρά περίοδο βιομηχανοποίησης της οικονομίας, και με τους κινδύνους ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος να караδοκούν, ο παράγοντας εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη, αποτελούν κομβικής σημασίας έννοιες για την διασφάλιση της κοινωνική ευημερίας, της οικονομικής σταθερότητας, της αποτροπής των κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, παράλληλα με την ανάδειξη του θεσμού της χορηγίας, ως βασικής συνιστώσας, για την προαγωγή του πολιτισμού και του αθλητισμού.

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Για τον σκοπό της παρούσας μελέτης, έγινε αναζήτηση με τις λέξεις-κλειδιά που προαναφέρονται σε ξένες και ελληνικές βάσεις δεδομένων και ψηφιακών πόρων, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Εθνικό Τυπογραφείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Internet Archive, και η HathiTrust Digital Library.

3. Μεθοδολογία

Για την πιο παραστατική παρουσίαση των όρων πολιτιστική χορηγία, όρος ο οποίος παρουσιάζεται ευσύνοπτα στο κεφάλαιο 4 και εταιρική κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση, έννοιες οι οποίες διερευνώνται στο κεφάλαιο 5, επιλέχθηκε στο κεφάλαιο 6, της παρούσας εργασίας, η εξέταση της μελέτης περίπτωσης του οικισμού Άσπρα Σπίτια της Εταιρίας Αλουμίνιον της Ελλάδος.

4. Πολιτιστική Χορηγία

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού¹

Η Πολιτιστική Χορηγία είναι ένας θεσμός της ελληνικής πολιτείας που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του πολιτισμού από πόρους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα. Η Πολιτιστική Χορηγία δεν σχετίζεται με τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από δημόσιους πόρους.

Χορηγός μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, του ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε πολιτιστική χορηγία με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού του προσώπου και της ευποιίας του.

Αποδέκτες χορηγίας μπορούν να είναι όχι μόνο οι Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά και κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει, κατά το καταστατικό του, σκοπούς πολιτιστικούς.

4.1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Η Πολιτιστική χορηγία ως θεσμός καθιερώθηκε στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Αποτελούσε μία από τις τέσσερις λειτουργίες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Κλεισθένη. Πήρε την ονομασία της από τον ηγέτη του χορού (χορηγός) και σκοπός της ήταν η οικονομική ενίσχυση των τεχνών.²

Γνωστό χορηγικό μνημείο που διασώζεται ως τις μέρες μας είναι το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη αφιερωμένο στον Διόνυσο.³ Ο θεσμός της χορηγίας άρχισε να χάνεται μετά τον 4ο αιώνα

¹ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, “Πολιτιστική χορηγία,” Culture.gov.gr, 2022, <https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2636>.

² Θαλής Π. Κουτούπης, “Ο Χορηγικός Θεσμός - ΔΙΑΖΩΜΑ,” Διάζωμα, Δεκέμβριος 7, 2016, <https://diazoma.gr/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CE%BF-%CE%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B8%CE%B5%CE%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/>.

³ Άγνωστος φωτογράφος, *Choragic Monument of Lysicrates*, December 31, 1910, Greece from the Coming of the Hellenes to AD. 14, Page 155., *Commons.wikimedia.org*, Δεκέμβριος 31, 1910, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Choragic_Monument_of_Lysicrates#/media/File:Greece_from_the_Coming_of_the_Hellenes_to_AD._14._page_155._Monument_of_Lysicrates.jpg.

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

π.Χ.⁴ και εγκαταλείφθηκε στην ελληνιστική περίοδο. Στη Βυζαντινή περίοδο η πολιτιστική χορηγία αφορούσε κυρίως στην ίδρυση και αγιογράφηση Κτητορικών Ναών από εύπορους ευγενείς και αξιωματούχους της Αυτοκρατορίας.⁵

Στη σύγχρονη εποχή, η πολιτιστική χορηγία αφορά κυρίως στη χρηματοδότηση, ή στην ανάληψη της επικοινωνίας, των πολιτιστικών εκδηλώσεων, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

4.2. Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα για την Πολιτιστική Χορηγία

Μεγάλη ώθηση, στην ανάπτυξη και διάδοση του θεσμού της πολιτιστικής χορηγίας στις μέρες μας, δόθηκε από τον Όμιλο Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία του, το 1986, που είχε ως σκοπό την εμπέδωση της συμβολής του θεσμού της χορηγίας στον πολιτισμό, με καθιέρωση απονομής χορηγικών βραβείων και άλλων δράσεων ενίσχυσης του θεσμού. Η λειτουργία του ομίλου διακόπηκε το 1998.

Η νομοθεσία πλαίσιο του θεσμού της πολιτιστικής χορηγίας καθορίζεται ως επί το πλείστον, από τους παρακάτω νόμους του ελληνικού κράτους:

- νόμος 2459/1997⁶
- νόμος 2557/1997⁷
- νόμος 2833/2000⁸
- νόμος 2992/2002⁹
- νόμος 3028/2002¹⁰
- νόμος 3525/2007¹¹ και την
- κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/43359¹²

Ο νόμος 2459/1997 για την *Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις*, είχε αρνητική, επίδραση στον θεσμό της χορηγίας καθώς εφαρμόστηκε επιβολή φόρου της τάξης του 20% σε δωρεές και σε χορηγίες.

⁴ Θαλής Π. Κουτούπης, “Ο Χορηγικός Θεσμός - ΔΙΑΖΩΜΑ,” Διάζωμα, Δεκέμβριος 7, 2016, <https://diazoma.gr/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1/>

⁵ Βλ. Πανεπιστήμιο Κρήτης, *Το Πορτραίτο Του Καλλιτέχνη Στο Βυζάντιο*, επιμ. Μαρία Βασιλάκη (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997), https://archive.org/details/ed_20210404/page/n1/mode/2up. σ. 143

⁶ ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, “Νόμος 2459/1997,” Aade.gr, 2016, <http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/act/1997/2459/art/23>.

⁷ Kodiko.gr, “ΝΟΜΟΣ 2557/1997 (Κωδικοποιημένος) - ΦΕΚ Α 271/24.12.1997,” Kodiko.gr, 2022, <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/47560/nomos-2557-1997>.

⁸ Τραπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, “Νόμος 2833/2000 - ΦΕΚ 150/Α/30-6-2000,” e-nomothesia.gr | Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, November 18, 2018, <https://www.e-nomothesia.gr/kat-athlitismos/n-2833-2000.html>.

⁹ ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, “Νόμος 2992/2002,” Aade.gr, 2017, <http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/act/2002/2992/art/7>.

¹⁰ ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, “Νόμος 3028/2002,” Aade.gr, 2017, <http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/act/2002/3028>.

¹¹ ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, “Πολιτιστική Χορηγία,” Aade.gr, 2022, <http://elib.aade.gr/elib/search?s=&q=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%203525/2007>.

¹² Εθνικό Τυπογραφείο και Internet Archive, “Εφημερίς Της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας Τεύχος Δεύτερο,” 2007, <https://ia803101.us.archive.org/33/items/GreekGovernmentGazette-20070200850/20070200850.pdf>.

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Ο νόμος 2557/1997 στο Άρθρο 2 για την *Εικαστική πολιτική και τα Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης*, καθορίζει μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου των Μουσείων για την αποδοχή των δωρεών, των χορηγιών και των επιχορηγήσεων.

Ο νόμος 2833/2000 σχετικά με *Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις στην στ' παράγραφο του πρώτου άρθρου* καθορίζει ότι οι δαπάνες των χορηγιών για την απόκτηση ολυμπιακών συμβόλων και σημάτων και η προβολή τους σε εκδηλώσεις, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα τους, ανεξαρτήτως του ποσού της χορηγίας.

Ο νόμος 2992/2002 στο άρθρο 13 σχετικά με *Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων στην παράγραφο 15*, διευκρινίζεται με κοινή υπουργική απόφαση το είδος των χορηγιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκπτωση φόρου των χορηγιών, των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο νόμος 3028/2002, *Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς*, ορίζει την έννοια της πολιτιστικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση χορηγικής σύμβασης, σύμφωνα με τον ν. 3525/2007.

Ενώ ο νόμος 3525/2007, ουσιαστικά είναι ο νόμος που ρυθμίζει το πλαίσιο για την Πολιτιστική Χορηγία. Σύμφωνα με αυτόν, καθορίζονται οι έννοιες και δίδεται ο ορισμός της πολιτιστικής χορηγίας και της διαφοράς της με τη δωρεά και την επιχορήγηση. Διευκρινίζονται τα θέματα που αφορούν τα γραφεία χορηγιών και του προσωπικού τους, όσον αφορά στην προετοιμασία της χορηγικής πρότασης, του συμβουλευτικού τους ρόλου και των γνωμοδοτήσεων για την απονομή βραβείων σε διακεκριμένους χορηγούς. Ορίζονται επίσης με γνώμονα τη διαφάνεια, οι διαδικασίες των συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της χορηγίας, των χορηγιών και των αποδεκτών, η διαδικασία και το ποσοστό απαλλαγής φόρου των χορηγιών και η παρακράτηση ενός μικρού ποσοστού της χορηγίας για τον *Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού*.

Τέλος η κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/43359 αφορά στη *Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας του Γραφείου Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού*.

5. Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη διασφαλίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, των καταναλωτών και γενικά της κοινωνίας. Η εταιρική διακυβέρνηση κατ' επέκταση αποτελεί υποχρέωση της διασφάλισης των συμφερόντων των μετόχων παράλληλα με τη διαφύλαξη του κύρους της επιχείρησης.¹³

Συστήματα αξιολόγησης κρίνουν το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων και τις κατατάσσουν βάσει δεικτών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων, τη βελτίωση των επιδόσεων και τον αντίκτυπο στην κοινωνία, ιδιαίτερα μετά την έξαρση της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας του COVID-19. Κρίσεις οι οποίες οδήγησαν στην αύξηση της ζήτησης για ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες προσαρμογής στις νέες συνθήκες δημιουργίας προϋποθέσεων για την μετάβαση σε ψηφιακούς τόπους, παράλληλα με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την ανάδειξη της ανάληψης των απαραίτητων πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς.¹⁴

¹³ Αθηνά Βούτσου, “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ESG: Πρόκληση και ευκαιρία τα νέα μοντέλα εταιρικής υπευθυνότητας και διακυβέρνησης - ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών,” ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών - SEV, Δεκέμβριος 16, 2021, https://www.sev.org.gr/arthografia_mme/etairiki-koinoniki-efthyni-kai-esg-proklisi-kai-efkairia-ta-nea-montela-etairikis-ypefthynotitas-kai-diakyvernisis/.

¹⁴ “KPMG: Προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και εταιρική ευθύνη στην κορυφή των ανησυχιών των CEOs – απόρροια της πανδημίας COVID-19 - ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών,” ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών - SEV, Σεπτέμβριος 2, 2020, https://www.sev.org.gr/members_news/kpmg-proselkysi-talantouchou-anthropinou-dynamikou-kai-etairiki-efthyni-stin-koryfi-ton-anisychion-ton-ceos-aporroia-tis-pandimias-covid-19/.

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Για τον σκοπό αυτό συντάσσονται οι εκθέσεις κοινωνικής ευθύνης για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων, βάσει περιβαλλοντικών, ηθικών, φιλανθρωπικών και οικονομικών παραμέτρων.¹⁵

5.1. Η Τριπλή Κατώτατη Γραμμή Κέρδος-Ανθρωποι-Πλανήτης

Η σύγχρονη μεθοδολογία για την αύξηση των κερδών των μετόχων μιας επιχείρησης, παράλληλα με τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων, συμβαδίζει με τις θετικές αλλαγές στο περιβάλλον και την κοινωνία. Για τη χάραξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων χρησιμοποιείται η έννοια της τριπλής κατώτατης γραμμής (*triple bottom line*). Η τριπλή κατώτατη γραμμή ορίζεται από τρεις συνιστώσες, το κέρδος (*profit*), τους ανθρώπους (*people*) και τον πλανήτη (*the planet*).¹⁶

Ειδικότερα η παράμετρος κέρδος, βασική επιδίωξη της καπιταλιστικής οικονομίας, επιχειρείται να επιτευχθεί, παράλληλα με την αειφόρο ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη θετική επίδραση στην κοινωνία. Η παράμετρος *άνθρωποι*, καθορίζει τη δέσμευση της επιχείρησης, για την ικανοποίηση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, των μετόχων, των εργαζόμενων, των καταναλωτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τέλος η εξέταση της παραμέτρου *πλανήτης*, διασφαλίζει, τη μείωση της αρνητικών επιδράσεων σε αυτόν, από την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας οικολογικές πρακτικές και πολιτική για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.¹⁷

5.2. Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την κλιματική αλλαγή

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 2021, ανέλαβε την παρουσίαση σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της. Η κλιματική αλλαγή, μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα των τιμών, μετά από εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων.¹⁸

Στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής της, η ΕΚΤ επαναπροσδιορίζει τα όρια δράσης της, υλοποιώντας παράλληλα με την ΕΕ πολιτικές, οι οποίες δημοσιοποιούνται και αφορούν από την πλευρά της στην εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στην αγορά ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, απαιτεί την ανάπτυξη νέων μεθόδων αναλύσεων, νέων δεικτών και νέων κριτηρίων για τη διαφύλαξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της νομισματικής πολιτικής, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την κοινωνική ευημερία.

6. Μελέτη Περίπτωσης Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας - Αλουμίνιον της Ελλάδος

Στην Στερεά Ελλάδα, στον νομό Βοιωτίας, στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου, βρίσκεται ο κόλπος της Αντίκυρας. Στον ήσυχο αυτό κόλπο, οι κάτοικοι του χωριού Αντίκυρα είχαν ως κύρια ασχολία την αλιεία, την αμπελουργία, την καλλιέργεια σιτηρών και την ελαιοκαλλιέργεια, με τον ελαιώνα να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής και του μεσογειακού ενδιαιτήματος.

Στην αρχαιότητα η Αντίκυρα ήταν γνωστή για την καλλιέργεια ενός φαρμακευτικού φυτού, με την ονομασία Ελλέβορος. Η πρώτη ονομασία της πόλης πριν την καταστροφή της στον

¹⁵ Catherine Cote, “What Is a CSR Report & Why Is It Important?,” Business Insights - Blog, April 20, 2021, <https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-a-csr-report>.

¹⁶ Kelsey Miller, “The Triple Bottom Line: What It Is & Why It’s Important,” Business Insights - Blog, December 8, 2020, <https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line>.

¹⁷ Βλ. αν.

¹⁸ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, “Η ΕΚΤ παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της,” European Central Bank, Ιούλιος 8, 2021, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.el.html.

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Ιερό Πόλεμο (346-338 π.Χ.) ήταν Κυπάρισσος και οι κάτοικοί τους συμμετείχαν στην συμμαχία των Φωκίων με τους Βοιωτούς, αποστέλλοντας πλοία και πληρώματα για την κατάληψη της Τροίας.

*Με τους Φωκείς ο Επίστροφος ερχόταν και ο Σχεδίας
υιός του μεγάλου ναυάρχου Ιφίτου Ναυβουλίδη.
Τους έστειλε η Κυπάρισσος και η Πυθώ πετρώδης,
η θεία Κρίσα και η Δαυλίς, [...] κι είχαν σαράντα ολόμαυρα κατόπι τους καράβια
και κολλητά στους Βοιωτούς, στο αριστερό τους πλάγι
οι πολεμάρχοι εσύνταζαν τα πλήθη των Φωκίων.*

(Όμηρος, Ίλιάς, 2.517-2.526)^{19 20}

Λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της Αντίκυρας, βρίσκεται ο οικισμός Άσπρα Σπίτια. Τα Άσπρα Σπίτια ανοικοδομήθηκαν τη δεκαετία του 1960, με επεκτάσεις στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, από γνωστά τεχνικά γραφεία μεταξύ των οποίων, του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και του Μιχάλη Φωτιάδη, ικανοποιώντας τις ανάγκες δημιουργίας ενός σύγχρονου οικισμού, με σεβασμό στο τοπικό περιβάλλον, για τη στέγαση των εργαζομένων του μεγαλύτερου εργοστασίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατετοπιημένης παραγωγής αλουμίνιας και αλουμινίου από την εξόρυξη βωξίτη, με την ονομασία *Αλουμίνιον της Ελλάδος*.

Ο παραθαλάσσιος ελαιώνας, ανήκε στη μονή του Οσίου Λουκά και απαλλοτριώθηκε μαζί με κάποιες μικρές ιδιοκτησίες, κατοίκων του Διστόμου, για την ανέγερση των κτηρίων του οικισμού. Στην ίδια περιοχή όμως υπήρχε από παλιά, οικισμός με την ίδια ονομασία, όπως περιγράφουν αρχαία ιστορικά κείμενα, αλλά και κείμενα περιηγητών του 19ου αιώνα. Ειδικότερα στο έργο *Περιήγηση στον Κορινθιακό Κόλπο* του 1876, αναφέρεται:

Το λιμάνι των Άσπρων Σπιτιών, είναι ένα από τα ασφαλέστερα και ομορφότερα που μπορεί να δει κανείς. [...] Εδώ η ακτή καταλήγει σε μια επίπεδη αμμώδη παραλία, η οποία συνεχίζει προς τα βόρεια, όπου βρίσκεται μία σειρά σπιτιών των Άσπρων Σπιτιών, όπου εξάγονται ελιές και λάδι, ενώ εισάγονται σιτηρά. Εκτός από το ξύλινο περίπτερο της υγειονομικής υπηρεσίας, υπάρχουν 22 χαμηλά, πετρόχιστα και κεραμοσκεπή σπίτια, που παίρνουν λίγο πολύ τη θέση της παλιάς Αντίκυρας, η οποία ήταν διάσημη για την καλλιέργεια του Ελλέβορου, και στην οποία ζουν κατά καιρούς περίπου 50 άτομα.²¹

Από τα Άσπρα Σπίτια μπορεί κανείς να φτάσει στη Δεσφίνα σε 3 ώρες μέσω της δυτικής κοιλάδας, η οποία έχει 350 σπίτια και μια μικρή λίμνη [...] ενώ μέσω της βόρειας κοιλάδας, στο Δίστομο, την παλιά Αμβρυσσό, η οποία απέχει 2 ώρες και έχει περίπου 200 σπίτια.²²

Επίσης στο γνωστό έργο του William Martin Leake, του 1835, *Travels in northern Greece*, αναφέρεται:

Υπάρχουν δύο δρόμοι από τον Άγιο Λουκά προς τον Κόλπο των Άσπρων Σπιτιών, ο ένας από το μετόχι στο Σιδηρό-καφχίο, που συνηθέστερα ονομάζεται Στον γυαλό, ο άλλος πιο κυκλικός, που περνάει από το βορειοδυτικό άκρο της κοιλάδας του Αγίου Λουκά μέσα από ένα διάσελο στο Δίστομο, τη θέση της αρχαίας Αμβρυσσού. Έχοντας επισκεφθεί αυτό το μέρος σε προηγούμενο ταξίδι, προτιμώ τη διαδρομή από το μετόχι.²³

¹⁹ Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, “ΟΜΗΡΟΣ: Ίλιάς,” Greek-language.gr, 2012, https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=158&page=18.

²⁰ Μτφρ. Ιάκωβος Πολυλάς

²¹ Άγνωστος συγγραφέας, *Eine Spazierfahrt Im Golfe von Korinth*. (Prag: H. Mercy, 1876), 291, <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112039317620&view=1up&seq=7&skin=2021>.σ.83

²² Ό.π. σ.85

²³ William Martin Leake, *Travels in Northern Greece*. By William Martin Leake. (1835; repr., London: J. Rodwell, 1835), <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=yale.39002014811104&view=1up&seq=618&skin=2021>.σ.535

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

6.1. Το τρίπτυχο Κέρδος-Άνθρωποι-Πλανήτης και το Αλουμίνιον της Ελλάδος

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι όροι εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη εφαρμόστηκαν στην περίπτωση του εργοστασίου *Αλουμίνιον της Ελλάδος*, στη δεκαετία του 1960, πολύ πριν διατυπωθούν. Συγκεκριμένα η απόφαση για την ίδρυση του, από τη Γαλλική εταιρία Peshiney με πρόεδρο τον J. Marchandise, σε συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, έδωσε ώθηση στην προσπάθεια εκβιομηχάνισης της χώρας, τοποθετώντας την στην πρώτη δεκάδα παραγωγής αλουμίνιας και αλουμινίου στην Ευρώπη.

Η αρχική επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων από την Γαλλική Peshiney και άλλους μετόχους, αποτελούσε ως ποσοστό το 13% των συνολικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία το 1964, ενώ παράλληλα η συμφωνία για απορρόφηση ενός ποσοστού 15% της παραγωγής αλουμινίου στην εγχώρια αγορά, υλοποιήθηκε σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας.

Η εγκατάσταση του εργοστασίου ξεκίνησε το 1961 στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου, στον κόλπο της Αντίκυρας και η λειτουργία του ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου του 1966, με παραγωγή 200.000 τόνων αλουμίνιας και 72.000 τόνων αλουμινίου.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του εργοστασίου και του οικισμού των Άσπρων Σπιτιών απασχολήθηκαν 2.300 εργαζόμενοι. Κατά την έναρξη λειτουργίας το 1966, απασχολήθηκαν 800 εργαζόμενοι (30 στελέχη και μηχανικοί, 175 υπάλληλοι και εργοδηγοί και 590-595 εργάτες), το 1970 πάνω από 1.000 εργαζόμενοι και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, περίπου 2.000 εργαζόμενοι.^{24 25 26} Σε παρακείμενη περιοχή του οικισμού των Άσπρων Σπιτιών, το 1965 λειτούργησε και ο πρώτος βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα.²⁷

Το εργοστάσιο *Αλουμίνιον της Ελλάδος* το 1964, συνεισέφερε στην Ελληνική Οικονομία, συναλλαγματικά έσοδα 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ισοδύναμο με το 10% περίπου των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας.²⁸ Σήμερα η Μυτιληναίος Α.Ε. που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της *Αλουμίνιον Α.Ε.* από το 2005, βρίσκεται στη 2η θέση μεταξύ 114 εταιριών με επιδόσεις ανώτατου ή υψηλού επιπέδου στους τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της μέριμνας για την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Διαχείριση, της Υγείας και της Ασφάλειας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιχειρηματικής Ηθικής.²⁹

Τέλος το 2011 η *Αλουμίνιον Α.Ε.* επιβραβεύθηκε στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας με το 1ο βραβείο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου.

6.2. Πολιτιστικές και Αθλητικές υποδομές στα Άσπρα Σπίτια

Την εποχή δημιουργίας του οικισμού των Άσπρων Σπιτιών και του εργοστασίου *Αλουμίνιον της Ελλάδος*, δεν είχε καθιερωθεί ακόμα ο όρος πολιτιστική χορηγία. Σήμερα, η διοίκηση του εργοστασίου συμβάλλει στην πολιτιστική, αθλητική και κοινωνική ζωή τόσο των Άσπρων Σπιτιών, όσο και της Αντίκυρας και των γύρω περιοχών και κωμοπόλεων με χορηγίες σε όλο το φάσμα των εκδηλώσεων του πολιτισμού.

²⁴ Monique Chassaing, “Le Complexe Industriel d’Aluminium de Grèce,” *Méditerranée* 7, no. 4 (1966): 295–311, <https://doi.org/10.3406/medit.1966.1210>.

²⁵ Henri Morsel, “Ivan Grinberg et Philippe Mioche, Aluminium de Grèce, l’Usine Aux Trois Rivages,” *Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine* 44, no. 2 (June 29, 2017): 381–83, https://doi.org/rhmc_0048-8003_1997_num_44_2_1871_t1_0381_0000_2.

²⁶ ΙΜΕ, “Αρχιτεκτονικά - Γενικό Λύκειο Άσπρων Σπιτιών - Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας ΙΜΕ,” E-history.gr, 2013, <http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=17204083>.

²⁷ Αλουμίνιον Α.Ε. and Γιώργος Θεοχάρης, “Αλουμίνιο Μισός Αιώνας,” 2017, https://www.alhellas.com/Uploads/entypa/ALUMINIO_MISOS_AIONAS_GR.pdf.

²⁸ Βλ. *αν.*

²⁹ ΣΕΒ, “ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε.: Η MYTILINEOS στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics - ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών,” ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών - SEV, Ιανουάριος 20, 2022, https://www.sev.org.gr/members_news/mytilinaios-a-e-i-mytilineos-sti-lista-industry-top-rated-companies-tis-sustainalytics/.

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Με την έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου τη δεκαετία του 1960, δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου ιδιαίτερα των κατοίκων των Άσπρων Σπιτιών αλλά και των γύρω περιοχών στις οποίες κατοικούσαν εργαζόμενοι του εργοστασίου όπως το Κυριάκι, το Στείρι, το Δίστομο και η Αντίκυρα.

Τα Άσπρα Σπίτια σχεδιάστηκαν, ως πρότυπο ελληνικού μοντερνισμού από το τεχνικό γραφείο του θεωρητικού των *Οικιστικών* και της *Εντοπίας*, αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Α. Δοξιάδη. Κατά την επέκταση του οικισμού της δεκαετίας του 1970, δημιουργήθηκαν και ο δωδεκαώροφος *Πύργος* σύμβολο των Άσπρων Σπιτιών, δίπλα στην κεντρική πλατεία και τον κινηματογράφο *Απόλλων*. Μεταξύ των γραφείων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της επέκτασης του οικισμού τη δεκαετία του 1980, ήταν και το γραφείο του Μιχάλη Φωτιάδη που συμμετείχε και στον σχεδιασμό του σύγχρονου Μουσείου της Ακρόπολης.^{30 31}

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού *Επιθεώρηση* των εργαζομένων του εργοστασίου, ο πρώτος πρόεδρος της πολιτιστικής και αθλητικής λέσχης *Μεδεών*, Γ.Χριστοφής, έγραψε στο άρθρο του με τίτλο, *Λίγα λόγια για τη λέσχη μας Μεδεών*, τα εξής:

Κάποτε θα γίνει. Θα αποκτήσουμε με τον καιρό ένα αίσθημα συγγένειας ο καθένας προς τους άλλους. Θα αισθανθούμε οι Ασπροσπιτιώτες με τον καιρό πως έχουμε διαφορές από τους κατοίκους άλλων πόλεων, άλλων χωριών. Διαφορές στον τρόπο ζωής, στις συνήθειες...Και αυτό θα μας δώσει συναίσθηση της οντότητας μας. Μα για να αποκτήσουμε μία οντότητα δεν είναι αρκετή η βιολογική μας ύπαρξη. Χρειάζεται η πόλη μας να αποκτήσει τον πολιτισμό της. Να αποκτήσει δηλαδή μία πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα χωρίς τις οποίες δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ το όριο του βιολογικού οργανισμού.³²

Πράγματι οι αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, οι υποδομές που εξασφάλισε η εταιρία Peshiney για τους Γάλλους και Έλληνες εργαζόμενους της, πέρα από τις υποδομές για την ύδρευση, για την υγεία, για την οδοποιία, για τα αντιτυρικά και τα αντιπλημμυρικά έργα, διαμόρφωσαν μία ιδιόμορφη και πρωτότυπη αντίληψη των κατοίκων για τον τόπο τους, η οποία με το πέρασμα των χρόνων εξελίχθηκε, μέσω της επικοινωνίας και της αρμονικής συμβίωσης, σε συλλογική μνήμη.

Οι αθλητικές υποδομές των Άσπρων Σπιτιών, περιλάμβαναν ποδοσφαιρικό γήπεδο με χλοοτάπητα ήδη από τη δεκαετία του 1970, στίβο, ανοικτά και κλειστά γήπεδα βόλεϊ, χάντμπολ, καλαθοσφαίρισης, γήπεδα τένις, ιστιοπλοϊκό όμιλο και εξοπλισμό, υποδομές για κολύμβηση, υδατοσφαίριση, ενόργανη γυμναστική, τοξοβολία, σκοποβολή, σκι, ποδηλασία, πεζοπορικό σύλλογο, πίστες μηχανοκίνητου αθλητισμού και motocross.

Οι πολιτιστικές υποδομές των Άσπρων Σπιτιών εκτός από τις σχολικές εγκαταστάσεις δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, περιλάμβαναν αίθουσα χειμερινού κινηματογράφου, κτήριο θερινού κινηματογράφου, την κλειστή αίθουσα του πνευματικού κέντρου *Παρνασσός*, που φιλοξενούσε θεατρικές, χορωδιακές, χορευτικές και σχολικές παραστάσεις, πλατεία με εμπορικό κέντρο και χώρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, καθώς και εγκαταστάσεις συστήματος Ναυτοπροσκόπων στην παραλία του οικισμού.

Τις εμπορικές και καταναλωτικές ανάγκες του οικισμού εξυπηρετούσαν, το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, κατάστημα σούπερ-μάρκετ καταναλωτικού συνεταιρισμού, τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, η λαϊκή αγορά, το καφέ-εστιατόριο στην παραλία του οικισμού και τα καταστήματα της Αντίκυρας.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις τελούνταν και τελούνται ως σήμερα σε δύο Ιερούς Ναούς και ένα παρεκκλήσι των Ορθόδοξων μελών της κοινότητας και έναν Ιερό Ναό, των Ρωμαιοκαθολικών.

³⁰ Αλουμίνιον Α.Ε. και Γιώργος Θεοχάρης, “Αλουμίνιο Μισός Αιώνας,” 2017, https://www.alhellas.com/Uploads/entypa/ALUMINIO_MISOS_AIONAS_GR.pdf.

³¹ ΙΜΕ, “Αρχιτεκτονικά - Γενικό Λύκειο Άσπρων Σπιτιών - Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας ΙΜΕ,” E-history.gr, 2013, <http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=17204083>.

³² Αλουμίνιον Α.Ε. και Γιώργος Θεοχάρης, ό.π. σ.124

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Τέλος, ιδιαίτερη εκδήλωση για τα παιδιά όλων των εργαζομένων, την οποία περίμεναν με ανυπομονησία όλο τον χρόνο, αποτελούσε η χριστουγεννιάτικη γιορτή στον χειμερινό κινηματογράφο *Απόλλων*, στο εσωτερικό του οποίου στολιζόταν ένα πελώριο έλατο, από τον Ελικώνα ή τον Παρνασσό και ο “Αγ. Βασίλης” μοίραζε δώρα, σε όλα τα παιδιά ανάλογα με τη σχολική τους ηλικία και με ονομαστική σειρά.

7. Συζήτηση και Προοπτικές

Εξετάζοντας το θέμα της παρούσας μελέτης με τίτλο *Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος*, ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει ότι:

- Μερικές φορές η επιδίωξη της λήψης κάποιων αποφάσεων με νομοθετικές ρυθμίσεις, επιδεινώνει την υπάρχουσα κατάσταση
- Το σκεπτικό των επιχειρήσεων έχει αλλάξει και προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα της εποχής
- Οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες μίας κοινότητας ενδυναμώνουν τις σχέσεις της
- Η πολιτιστική χορηγία αποτελεί βασική παράμετρο διαμόρφωσης της εταιρικής ευθύνης των εταιριών

8. Συμπεράσματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύνδεση του τρίπτυχου χορηγός, αποδέκτης, πολιτισμός με το τρίπτυχο των εννοιών κέρδος, άνθρωποι και περιβάλλον.

Μερικά από τα συμπεράσματα που απορρέουν από την εργασία αυτή είναι τα εξής:

- Οι πολιτιστικοί οργανισμοί είναι πλέον έτοιμοι να επιλέξουν το είδος των χορηγιών, των δωρεών και των επιχορηγήσεων οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην υλοποίηση του οράματός τους, εξασφαλίζοντας στον μέγιστο βαθμό την αυτονομία τους.
- Το τραπεζικό σύστημα και οι επιχειρήσεις, έχουν τα μέσα για την αξιοποίηση όλων των πόρων τους, τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, παράλληλα με την αύξηση των κερδών, για την επίτευξη κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων, καθώς και επιβράδυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
- Οι κοινωνική συνοχή μιας τοπικής κοινωνίας οδηγεί στη διαμόρφωση της συλλογικής της μνήμης, μέσα από ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Ευχαριστίες

Ευχαριστώ την οικογένεια μου και την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ελληνική Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία

ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. “Νόμος 2992/2002.” Aade.gr, 2017.
<http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/act/2002/2992/art/7>.

ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. “Πολιτιστική Χορηγία.” Aade.gr, 2022.
<http://elib.aade.gr/elib/search?s=&q=%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%203525/2007>.

ΑΑΔΕ - __Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. “Νόμος 3028/2002.” Aade.gr, 2017.
<http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/act/2002/3028>.

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

- ΑΑΔΕ - Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. “Νόμος 2459/1997.” Aade.gr, 2016. <http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/act/1997/2459/art/23>.
- Αλουμίνιον Α.Ε., και Γιώργος Θεοχάρης. “Αλουμίνιο Μισός Αιώνας,” 2017. https://www.alhellas.com/Uploads/entypa/ALOUMINIO_MISOS_AIONAS_GR.pdf.
- Βούτσου, Αθηνά. “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ESG: Πρόκληση και ευκαιρία τα νέα μοντέλα εταιρικής υπευθυνότητας και διακυβέρνησης - ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.” ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών - SEV, Δεκέμβριος 16, 2021. https://www.sev.org.gr/arthografia_mme/etairiki-koinoniki-efthyni-kai-esg-proklisi-kai-efkairia-ta-nea-montela-etairikis-ypefthynotitas-kai-diakyvernisis/.
- Εθνικό Τυπογραφείο, και Internet Archive. “Εφημερίς Της Κυβερνήσεως Της Ελληνικής Δημοκρατίας Τεύχος Δεύτερο,” 2007. <https://ia803101.us.archive.org/33/items/GreekGovernmentGazette-20070200850/20070200850.pdf>.
- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. “Η ΕΚΤ παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση παραμέτρων σχετικών με την κλιματική αλλαγή στη στρατηγική νομισματικής πολιτικής της.” European Central Bank, July 8, 2021. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.el.html.
- ΙΜΕ. “Αρχιτεκτονικά - Γενικό Λύκειο Άσπρων Σπιτιών - Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας ΙΜΕ.” E-history.gr, 2013. <http://local.e-history.gr/pages/viewpage.action?pageId=17204083>.
- Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. “ΟΜΗΡΟΣ: Ίλιάς.” Greek-language.gr, 2012. https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=158&page=18.
- Kodiko.gr. “NOMOS 2557/1997 (Κωδικοποιημένος) - ΦΕΚ Α 271/24.12.1997.” Kodiko.gr, 2022. <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/47560/nomos-2557-1997>.
- Κουτούπης, Θαλής Π. “Ο Χορηγικός Θεσμός - ΔΙΑΖΩΜΑ.” Διάζωμα, Δεκέμβριος 7, 2016. <https://diazoma.gr/%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CE%BF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/>.
- Κυρτάτας, Δημήτρης Ι., Σπύρος Ι. Ράγκος, και Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. “Η Ελληνική Αρχαιότητα.” Greek-language.gr, 2012. https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_020.html.
- Μυτιληναίος Α.Ε. “Aluminium of Greece • Ιστορική Διαδρομή.” Alhellas.com, 2015. <https://www.alhellas.com/el-gr/history/history-timeline>.

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Μυτιληναίος Α.Ε. “ΜΥΘΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε.: Η ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ στη λίστα Industry Top Rated Companies της Sustainalytics - ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.” ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών - SEV, Ιανουάριος 20, 2022. https://www.sev.org.gr/members_news/mytilinaios-a-e-i-mytilineos-sti-lista-industry-top-rated-companies-tis-sustainalytics/.

Πανεπιστήμιο Κρήτης. *Το Πορτραίτο Του Καλλιτέχνη Στο Βυζάντιο*. Edited by Μαρία Βασιλάκη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997. https://archive.org/details/ed._20210404/page/n1/mode/2up.

ΣΕΒ. “ΚΡΜΓ: Προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και εταιρική ευθύνη στην κορυφή των ανησυχιών των CEOs – απόρροια της πανδημίας COVID-19 - ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.” ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών - SEV, September 2, 2020. https://www.sev.org.gr/members_news/kpmg-proselkysi-talantouchou-anthropinou-dynamikou-kai-etairiki-efthyni-stin-koryfi-ton-anisychion-ton-ceos-aporroia-tis-pandimias-covid-19/.

Τραπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας. “Νόμος 2833/2000 - ΦΕΚ 150/Α/30-6-2000.” e-nomothesia.gr | Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, Νοέμβριος 18, 2018. <https://www.e-nomothesia.gr/kat-athlitismos/n-2833-2000.html>.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. “Πολιτιστική χορηγία.” Culture.gov.gr, 2022. <https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2636>.

Ξένη Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία

Άγνωστος φωτογράφος, Choragic Monument of Lysicrates, December 31, 1910, Greece from the Coming of the Hellenes to AD. 14, Page 155., Commons.wikimedia.org, Δεκέμβριος 31, 1910, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Choragic_Monument_of_Lysicrates#/media/File:Greece_from_the_Coming_of_the_Hellenes_to_AD._14,_page_155,_Monument_of_Lysicrates.jpg.

Άγνωστος συγγραφέας. *Eine Spazierfahrt Im Golfe von Korinth*. Prag: H. Mercy, 1876. <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112039317620&view=1up&seq=7&skin=2021> [Περιήγηση στον Κορινθιακό Κόλπο]

Chassaing, Monique. “Le Complexe Industriel d’Aluminium de Grèce.” *Méditerranée* 7, no. 4 (1966): 295–311. <https://doi.org/10.3406/medit.1966.1210>.

Cote, Catherine. “What Is a CSR Report & Why Is It Important?” Business Insights - Blog, April 20, 2021. <https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-a-csr-report>.

Leake, William Martin. *Travels in Northern Greece*. By William Martin Leake. 1835. Reprint, London: J. Rodwell, 1835.

Θεσμικό και Νομοθετικό Πλαίσιο της Πολιτιστικής Χορηγίας στην Ελλάδα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Άσπρα Σπίτια - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=yale.39002014811104&view=1up&seq=618&skin=202>

1[Ταξίδια στη βόρεια Ελλάδα. Του William Martin Leake.]

Miller, Kelsey. “The Triple Bottom Line: What It Is & Why It’s Important.” Business Insights - Blog, December 8, 2020. <https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line>.

Morsel, Henri. “Ivan Grinberg et Philippe Mioche, Aluminium de Grèce, l’Usine Aux Trois Rivages.” *Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine* 44, no. 2 (June 29, 2017): 381–83. https://doi.org/rhmc_0048-8003_1997_num_44_2_1871_t1_0381_0000_2.

Ross, Ludwig. *Reisen Des Königs Otto Und Der Königin Amalia in Griechenland. Aufgezeichnet Und Gesammelt.* Halle, C.A. Schwetschke, 1848. <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433082483474&view=1up&seq=1&skin=2021>.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα

Ο Κωνσταντίνος Ν. Νίκας πρόκειται να εργαστεί στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού του Γενικού Νοσοκομείου Κερκύρας ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, είναι απόφοιτος και μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανοικτή πρόσβαση στην επιστήμη.

Άδεια Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Copyright 2022, Κωνσταντίνος Ν. Νίκας. Η παρούσα εργασία διατίθεται με την παρακάτω άδεια creative commons.

Αναφορά δημιουργού 4.0 Διεθνής (CC BY 4.0) Αυτή η άδεια επιτρέπει στους χρήστες να διανέμουν, να αναμειγνύουν, να προσαρμόζουν και να αξιοποιούν το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, αρκεί να γίνεται αναφορά στον δημιουργό. Η άδεια επιτρέπει την εμπορική χρήση.

Σημείωση

Η παρούσα εργασία περιέχει πληροφορίες από την FAST (Faceted Application of Subject Terminology) Data η οποία διατίθεται από την OCLC Online Computer Library Center, Inc. υπό την ODC Attribution License.